

Construyendo un Dispositivo de Internet de las Cosas para el Hogar Conectado

Driss Iounes¹, Juan Manuel López-Torralba¹, Pablo Pico-Valencia², Juan Antonio Holgado-Terriza¹

Resumen— El internet de las cosas (IoT, Internet of Things) está propiciando una creciente demanda de dispositivos u objetos IoT en el Hogar Digital Conectado para mejorar aspectos como la gestión de la eficiencia energética, el confort, la seguridad perimetral, los sistemas de cuidado o teleasistencia, y los servicios multimedia avanzados, entre otros. Sin embargo, la gran diversidad de alternativas, la diferencia entre tipos de redes inalámbricas, la falta de seguridad y la privacidad de los datos o la dificultad en su puesta en marcha complican el diseño y construcción de objetos IoT que encajen en las plataformas IoT existentes en el mercado. En este trabajo, analizamos cuáles son los aspectos necesarios para llevar a cabo la construcción y desarrollo de un objeto IoT que tiene que garantizar, además de la fiabilidad, escalabilidad y flexibilidad en su configuración y despliegue, la seguridad en cuanto a la transmisión de los datos y la confiabilidad en cuanto a la protección de los datos personales manejados. Se explicarán los pasos que se ha seguido en la construcción de un objeto IoT sencillo, consistente en una cerradura inteligente (smart lock), y su posterior integración en un ecosistema IoT.

Palabras clave— Hogar conectado, IoT, MQTT.

I. INTRODUCCIÓN

Los avances tecnológicos que se están produciendo en productos de electrónica de consumo están propiciando una creciente demanda de dispositivos u objetos del internet de las cosas (IoT, Internet of Things), en especial en el campo del hogar digital conectado. En general, el mercado ofrece sensores y actuadores inalámbricos cada vez más específicos (bombillas, enchufes, termostatos, altavoces) integrados en microcontroladores o sistemas empotrados de recursos limitados relativamente potentes y de bajo consumo de energía, y que al mismo tiempo ofrecen una conectividad IP con protocolos TCP a Internet [1][2].

En muchos casos dichos objetos conectados suelen también ser inteligentes basándose en la capacidad de interconexión y colaboración que tienen con otros dispositivos o sistemas que se encuentran disponibles a través de Internet, lo que les permite tomar decisiones adaptadas al entorno. Por ejemplo, un termostato inteligente puede decidir la acción de control sobre una caldera en base a la consigna de temperatura establecida por el usuario y el estado ambiental del entorno en que se encuentra ubicado mediante la conexión con un sistema meteorológico que proporcione una predicción del tiempo [3][4][5].

En este ambiente de interacción del Hogar Digital Conectado no sólo se producen interacciones entre objetos IoT sino también entre servicios, aplicaciones, plataformas, redes de comunicaciones y humanos, estos últimos a través de sus dispositivos móviles, wearables o táctiles. Todas estas interacciones conforman el ecosistema del IoT [6]. Dentro de este contexto que viene a denominarse del Internet del Todo (IoE, Internet of Everything) [7] y que será la base del Futuro Internet [8] será posible desplegar los agentes o aplicaciones autónomas capaces de llevar a cabo comportamientos inteligentes y proactivos mediante la exploración, el conocimiento, el procesamiento y análisis de los datos que obtiene en sus interacciones o colaboraciones con el resto del ecosistema IoT [9].

Existen diversas propuestas de arquitecturas de referencia para ecosistemas de IoT [10][11] que se sustentan generalmente en modelo de capas. Así, en la propuesta de Da Xu et al. [10] y Chen et al. [11] se define un modelo de cuatro capas que incluyen una capa de percepción ligada a los objetos IoT capaces de explorar o actuar sobre el entorno, una capa de red sobre la que interoperan los distintos objetos IoT, una capa de middleware en el que se implementan los mecanismos de interacción, gestión y persistencia de los información manejada en el ecosistema a través de la nube y, por último, la capa de aplicación que se encarga del procesamiento de dicha información para el usuario final [12].

Aunque en los ecosistemas IoT para el Hogar Digital Conectado los objetos IoT utilizan diferentes tipos de redes de comunicaciones, generalmente inalámbricas (ZigBee, Bluetooth, Z-Wave) para conectarse a la plataforma IoT, es común establecer una conectividad IP punto a punto para su exposición a Internet para así poder ser manejado desde otras aplicaciones, servicios o terminales móviles sin necesidad de utilizar pasarelas y repetidores para interactuar con dicho objeto. En muchos casos, las conectividades basadas en IP no siempre son sencillas al suponer un coste superior del dispositivo, un mayor consumo energético y un mayor coste en la conectividad que poco a poco se va reduciendo.

Por otra parte, la flexibilidad que supone el acceso desde cualquier parte del mundo también lleva aparejado consigo problemas como la falta de seguridad o la falta de privacidad en los datos manejados por dichos ecosistemas. Estas son cuestiones importantes si tenemos en cuenta que la capacidad inteligente y proactiva de los sistemas de IoT depende de un análisis detallado de los patrones de comportamiento de los habitantes de una casa. Se requiere por tanto, diseñar objetos IoT que aborden la seguridad y

¹ Universidad de Granada, Granada, España, e-mail: diounes@correo.ugr.es, ltjuanma94@ugr.es, jholgado@ugr.es,

² Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Esmeraldas, Ecuador, e-mail: pablo.pico@puces.edu.ec.

la privacidad como aspectos prioritarios del propio objeto [13][14].

En este trabajo se aborda la problemática de la creación de un objeto IoT que garantice las propiedades de fiabilidad, escalabilidad y flexibilidad en su configuración y despliegue, y tenga presente la seguridad en cuanto a la transmisión y la protección de datos como aspectos fundamentales del mismo. Para ello, se analiza cómo debe ser el proceso de construcción de un objeto IoT y su integración en los ecosistemas IoT presentes en Hogar Digital Conectado.

El artículo está dividido en varias secciones. En la sección II se describe el proceso de creación y construcción de un objeto IoT y su posterior integración en un ecosistema IoT. En la sección III se detalla aspectos relacionados a la conectividad de un objeto inteligente dentro del Hogar Digital y los distintos protocolos de comunicación inalámbrica. En la sección IV se discute sobre el protocolo de conectividad MQTT (*Message Queue Telemetry Transport*). En la sección V se describen aspectos sobre la arquitectura IoT más adecuada para el Hogar Digital. En la sección VI se detallan los procedimientos a seguir para la construcción de un objeto IoT, en concreto la construcción de una cerradura inteligente. En la sección VII se especifican los pasos a seguir para la integración del dispositivo IoT en el ecosistema IoT. La sección VIII especifica cómo hacer la instalación del objeto en un entorno real. Finalmente, en la sección IX se presentan las conclusiones del trabajo.

II. PROCESO DE DESARROLLO DE UN OBJETO IOT

El proceso de creación y construcción de un objeto IoT requiere combinar aspectos como el diseño electrónico, el diseño mecánico, la fabricación del hardware, el desarrollo del programa controlador, la conectividad con el hogar digital, y su integración en un ecosistema de IoT, además de valorar la concepción de la idea del objeto IoT y las oportunidades de negocio que ofrece como cualquier otro producto de electrónica de consumo [15].

Existen varias alternativas para determinar el proceso de creación y desarrollo del objeto IoT que dependen esencialmente del procedimiento que se utiliza para integrar el objeto IoT en el ecosistema IoT [16]. Fundamentalmente se pueden distinguir dos etapas esenciales: el desarrollo y construcción del propio objeto IoT y su integración en un ecosistema IoT, tal y como se muestra en **Error! Reference source not found.** En ambos casos, cada etapa está compuesta por un conjunto de subetapas consecutivas.

La construcción del objeto IoT implica realizar una serie de pasos que parten de la descripción de las funcionalidades esperables en el nuevo objeto IoT, el diseño electrónico (elección de PCB (*Printed Circuit Board*), componentes pasivos), el diseño mecánico que se requiere para el encapsulado de sensores o actuadores o la mecánica del propio objeto, la integración de los distintos elementos hardware (microcontrolador, sensores, actuadores) teniendo en cuenta el diseño electrónico que se ha llevado a cabo y, por último la programación del software en un firmware que puede actualizarse en el objeto IoT.

Fig. 1. Etapas seguidas para la construcción de un objeto IoT y su integración en un ecosistema IoT.

Una vez desarrollado el objeto IoT es importante estudiar cómo se va a integrar el producto final con el ecosistema IoT que se utilice de base. Esto requiere determinar los elementos adicionales que se deben considerar para que el objeto IoT pueda exponer públicamente su funcionalidad en Internet y, por tanto, sea accesible desde cualquier cliente que se ejecute en un ordenador o un dispositivo móvil. Las distintas subetapas se verán con más detalle cuando se defina más adelante la arquitectura de referencia.

III. LA CONECTIVIDAD EN HOGAR DIGITAL

La capacidad de conectividad de un objeto IoT es fundamental, ya que el objeto IoT debe estar expuesto a los posibles accesos que se puedan producir por parte de aplicaciones o servicios consumidores del objeto IoT desde cualquier ubicación del mundo y en cualquier instante de tiempo.

Dentro del hogar se utilizan diferentes tipos de protocolos de comunicación, principalmente inalámbricos, en base a la necesidad de autonomía, el consumo energético, el alcance, la frecuencia y el caudal de transmisión. En la Tabla I se muestra un resumen de las principales características asociadas a estos estándares de comunicación, entre las que se incluyen el alcance y la posibilidad de interoperar entre varias redes IP.

Los protocolos de comunicación basados en TCP/IP utilizan el mismo protocolo tanto para las redes privadas, locales y anchas. Esto simplifica el acceso desde redes de banda ancha como desde redes de comunicación móvil como 4G. En la Tabla II se muestran los protocolos de aplicación sobre TCP/IP más comunes definidos para la implementación de los servicios de Internet. Dentro de esta lista se puede distinguir protocolos basados en dos paradigmas de comunicación, esto es, paradigma de tipo petición/respuesta y los paradigmas de publicación/suscripción.

El paradigma petición/respuesta es el más utilizado y en particular usa el protocolo HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*). Sin embargo, los protocolos basados en publicación/suscripción pueden reducir el intercambio de

TABLA I

COMPARACIÓN DE PROTOCOLOS INALÁMBRICOS EXISTENTES EN IOT PARA HOGAR DIGITAL CONECTADO

Protocolo	Caudal	Banda de frecuencia	Alcance	Interoperabilidad con IP
EnOcean	125 kbps	868 MHz	30 m (En línea recta)	Necesita puente EnOcean.
Z-Wave	50 kbps	868 MHz	1-40 m (En línea recta)	Necesita puente Z-Wave.
ZigBee	20 kbps	868 MHz, 2.4 GHz	10 m (En línea recta)	Necesita puente ZigBee.
6LoWPAN	250 kbps	915 MHz, 868 MHz	20 m	Sí
Bluetooth	1 Mbps	2402 – 2480 MHz	10 m (En línea recta)	Necesita puente
BLE	2 Mbps	2.4 GHz	70 m (En línea recta)	Necesita puente
802.11 a	25 Mbps	5.15 – 5.35 GHz, 5.47 GHz	25 m	Sí
802.11 b	6.5 Mbps	2.4, 5.0 GHz	35 m	Sí
802.11 g	25 Mbps	2.4, 5.0 GHz	25 m	Sí
802.11 n	200 Mbps	2.4, 5.0 GHz	50 m	Sí
802.11 ah	0.6 – 8.0 Mbps	900 MHz	100 m (obstáculos incluidos)	Sí

mensajes especialmente cuando se envían paquetes pequeños como ocurre en la transmisión de los datos de un sensor o la actuación de un sensor. En este sentido los protocolos CoAP (*Constrained Application Protocol*) y MQTT son buenos candidatos para Hogar Digital por ser protocolos muy ligeros comparados con el clásico HTTP. MQTT en particular garantiza fiabilidad en la comunicación por ser orientado a conexión y utiliza un paradigma publicación/suscripción, lo que permite utilizar una arquitectura basada en eventos en lugar de una arquitectura cliente/servidor basada en petición/respuesta. Por otra parte, MQTT tiene soporte a la seguridad que se basa en el uso de TLS (*Transport Layer Security*) sobre el canal TCP.

IV. MQTT

MQTT es un protocolo de conectividad M2M (*Machine to Machine*) de código abierto que fue diseñado por IBM como un protocolo de transporte de mensajería de publicación/suscripción extremadamente ligera. El sistema se compone de dos entidades: los clientes que pueden ser publicadores o suscriptores, y el bróker o servidor que se encarga de distribuir los mensajes entre publicadores y suscriptores. Los suscriptores se registran en el bróker especificando los tópicos o temas en los que están interesados. Cuando los publicadores envían mensajes al bróker sobre tópicos concretos, el bróker se encarga de reenviar los mensajes a todos los clientes suscritos sobre dicho tema. En Fig. 2 se muestra un ejemplo claro de suscriptores sobre dos tópicos en el bróker y los clientes suscriptores.

Fig. 2. Arquitectura básica de MQTT.

El tópico consta de uno o más niveles temáticos. Cada nivel de tópico está separado por una barra diagonal que sirve como separador de nivel de tópico. Entonces, los tópicos de MQTT están estructurados en una jerarquía similar a los directorios en un sistema de archivos, es decir, utilizan la barra (/) como un delimitador. Por ejemplo: Temperatura/ o Temperatura/dormitorio.

El protocolo MQTT se diferencia del protocolo HTTP en tener tres niveles de calidad de servicio (QoS): 0 = a lo sumo una vez (mejor esfuerzo, no ack); 1 = al menos una vez (retransmitido si no se recibe ack); y 2 = exactamente una vez.

Este protocolo incluye también el concepto de mensajes retenidos que puede ser de utilidad. El servidor mantiene los mensajes incluso después de enviarlos a todos los suscriptores, por lo que los nuevos suscriptores pueden recibir los mensajes retenidos. Los mensajes más utilizados son generalmente CONNECT, PUBLISH, SUBSCRIBE Y UNSUBSCRIBE.

Con respecto a la seguridad, MQTT incluye control de acceso al bróker o a un tópico mediante autenticación usuario/contraseña, aunque los mensajes son transmitidos en texto plano. También puede utilizarse el protocolo TLS

TABLA II
PROTOCOLOS DE LA CAPA DE APLICACIÓN

Protocolos	Capas de transporte	Paradigma de comunicación	Seguridad y QoS (Quality of Service)	Tamaño de encabezado (bytes)	Longitud máxima (bytes)
HTTP	TCP	Solicitud/Respuesta	Ambos	-	-
UPnP	TCP	Publicación/Suscripción	Ambos	-	-
MQTT	TCP (larga duración)	Publicación/Suscripción	Ambos	2	5
XMPP	TCP	Ambos	Seguridad	-	-
AMQP	TCP	Publicación/Suscripción	Ambos	8	-
CoAP	UDP	Solicitud/Respuesta	Ambos	4	20

sobre TCP/IP para proporcionar un canal seguro cifrado para la transmisión de mensajes MQTT. Esto protege todas las partes del mensaje MQTT, y no sólo el *payload* del mensaje. Actualmente la versión más estable es el TLS v1.2.

Las restricciones de los tópicos se configuran en el bróker y no es necesario configurar nada en el cliente. La restricción de los tópicos se realiza en un archivo de lista de control de acceso (ACL).

V. ECOSISTEMA IOT EN HOGAR DIGITAL

El ecosistema IoT determina cómo se van a producir las interacciones con el objeto IoT y con otras entidades distribuidas en la red tales como las aplicaciones, servicios, agentes, e incluso otros humanos a través de dispositivos móviles. La arquitectura más general del ecosistema IoT para Hogar Digital, ilustrada en Fig. 3, se compone de tres niveles: nivel de percepción, nivel de pasarela local o remota y nivel de clientes consumidores.

Fig. 3. Arquitectura genérica con 3 niveles para el Hogar Digital Conectado.

En el nivel de percepción se incluye la interconexión de todos los objetos IoT en una red local privada. El nivel de pasarela residencial (*Home Gateway*) se encarga de coordinar las acciones/consultas hacia/con los objetos IoT en la red local de la casa, así como recoger/enviar peticiones que llegan de Internet. A este nivel también se gestiona la persistencia de los datos y la gestión de su estado haciendo uso de sistemas basados en la nube o gestores de bases de datos. Por último, en el nivel de

clientes se consideran los distintos medios que los usuarios usan para tener acceso a la red local del sistema.

VI. CONSTRUCCIÓN DE UN OBJETO IOT: CERRADURA INTELIGENTE

A. Descripción de la cerradura inteligente

Como caso de estudio se ha construido y desarrollado un objeto IoT sencillo, denominado *Smart Lock*. Su función principal consiste en gestionar la apertura y cierre automática de puertas en base a las necesidades de los clientes de la casa.

El sistema fue diseñado para abrir la puerta de forma remota con un dispositivo móvil y permitir el acceso sólo a los habitantes de la casa. Este dispositivo puede colaborar con cámaras inteligentes que pueden ser capaces de realizar reconocimiento facial para permitir o denegar el acceso a las personas según si están o no registradas en la base de datos de acceso.

B. Diseño electrónico

En este caso, para mover la cerradura fue necesario un motor con potencia suficiente para mover el perno de la puerta. Para ello, se ha utilizado un motor de corriente continua que puede girar en sentido horario y antihorario hasta que el microcontrolador corte la corriente del motor a través de un retardo de tiempo preconfigurado.

Para realizar el control del motor se ha utilizado un puente H que controla la velocidad y dirección de dos motores de corriente continua o un motor paso a paso de una forma muy sencilla. Dicho puente es un componente formado por 4 transistores que permite invertir el sentido de la corriente y así, invertir el sentido de giro del motor.

En el caso particular de este trabajo no se ha realizado el diseño de ninguna PCB (*Printed Circuit Board*) debido a que se aprovecha la integración de varias placas que tienen tanto el microcontrolador como el *driver* de corriente para controlar el motor que abre o cierra la puerta.

C. Diseño mecánico

El diseño mecánico de la cerradura inteligente se muestra en Fig. 4. Éste consiste, por un lado, en la soldadura de uno de los lados del pomo de una puerta al eje de un motor tipo TT, y por el otro lado a un contenedor de llave universal, el cual contiene la llave de la puerta. El bloqueo inteligente se produce en el motor tipo TT gracias a que contiene un sistema de engranajes y embrague para

la rotación total del eje, lo que posibilita la apertura y cierre del sistema.

Fig. 4. Esquema del diseño del encapsulado que contiene el objeto IoT de cerradura inteligente.

El diseño final del sistema incluirá la parte electrónica y baterías, en el interior del encapsulado de la cerradura inteligente. Este encapsulado se fabricará con una impresora 3D para la demostración.

D. Integración del hardware

Para el diseño del sistema se ha optado por realizar una integración de varias placas que contienen la electrónica necesaria para controlar el motor de la cerradura inteligente. Los materiales empleados fueron: (i) Wemos D1 mini Pro, (ii) Motor de reducción tipo TT 5V, (iii) Driver Motor, (iv) Batería Li-Po 12V para alimentación del motor, (v) Cargador de batería 12V y (vi) Regulador 12V-3.3V empleado para la alimentación del microcontrolador ESP8266 de la placa Wemos D1 mini Pro.

A continuación, se describen las características de las dos placas utilizadas: Placa Wemos D1 mini Pro y Placa de drivers.

- Placa Wemos D1: Esta placa de bajo costo contiene un microcontrolador ESP8266 de 32 bits a 80 MHz (puede subirse a 160 MHz) con 64 kb+96 kb de RAM y 4 Mb de Flash con un microchip Wi-Fi de bajo costo que incorpora una pila TCP/IP completa. Para este caso en particular se ha utilizado la última versión mini Pro que contiene múltiples pines GPIO (General Purpose Input Output) para conectar diversos periféricos a la placa y que además son capaces de generar comunicaciones serie PWM (Pulse-Width Modulation), I2C (Inter-Integrated Circuit), SPI (Serial Peripheral Interface) y UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter).
- Placa driver motores. La placa contiene un controlador de motores L298N que tiene dos puentes H con lo que es posible controlar la velocidad y dirección de dos motores de corriente continua o un motor paso a paso.

Para implementar el diseño preliminar del sistema, se implementó un prototipo para probar y validar la funcionalidad del sistema. Este prototipo se rige por las conexiones descritas en el diagrama mostrado en Fig. 5. Asimismo, la implementación del circuito diseñado a partir de estas conexiones dio como resultado el prototipo de hardware mostrado en Fig. 6.

Fig. 5. Esquema electrónico.

Fig. 6. Esquema electrónico.

E. Programación del firmware

El ESP8266 es un microcontrolador de código abierto en el que es posible la inyección de un firmware propio para administrar un objeto conectado como el que se describe en este trabajo. Por ese motivo, surgieron una serie de *firmware* de terceros para dispositivos IoT de control sencillo (ON/OFF, PWM), incluso con soporte web que simplifica la interacción entre el usuario y el microcontrolador del objeto IoT.

Entre los diferentes *firmware* de terceros se pueden citar los *firmware* ESPeasy, Tasmota y ESPurna [17]. Las versiones actuales de ESPeasy y ESPurna no tienen soporte de seguridad TLS. Por esto, en esta propuesta se usa Tasmota (versión 6.5.0), que soporta cifrado TLS y permite establecer conexiones MQTT seguras entre clientes y un bróker Mosquitto.

Una vez descargado el software de Tasmota para la ESP8266, se procede a modificar el firmware para incluir la configuración del objeto IoT de manera que pueda funcionar con la pasarela residencial. Para ello, hay que tener en cuenta que el espacio disponible para el firmware es muy limitado. Por defecto, se ha desarrollado un nuevo firmware que tiene las siguientes funcionalidades adicionales: (i) activación del modo TLS, (ii) activación del modo de servidor web, (iii) configuración del *firmware*. Ésta última funcionalidad consiste en establecer el nombre del dispositivo, el SSID de la red Wi-Fi local y su contraseña, la dirección IP del bróker MQTT, el usuario y contraseña de la cuenta del bróker, el protocolo de seguridad TLS y el puerto MQTT.

Para programar el firmware del módulo se realizó la conexión a un ordenador. Desde éste se actualizó el *firmware* utilizando un adaptador FTDI (*Future Technology Devices International*) a USB (*Universal Serial Bus*).

Para la apertura y cierre de la cerradura inteligente tenemos que asociar dos salidas analógicas que

determinan el sentido de giro del motor, horario o antihorario respectivamente, en base a su activación o no. Para ello, se configurado dos patillas GPIO con PWM (GPIO4 y GPIO5) para emular salidas analógicas, lo que nos permite además controlar también la velocidad del motor. Así, un valor de 100 en GPIO4 y un valor de 0 en GPIO5 implican la apertura de la puerta en sentido horario que se abre completamente si se mantiene durante 5 segundos.

Para controlar la cerradura electrónica el objeto IoT se conecta por MQTT al bróker MQTT de la pasarela residencial. El objeto IoT actúa como publicador MQTT en el tópicos `status/Homelock/POWER` con el cual podemos saber si la puerta está abierta o cerrada. Por otra parte, actúa como suscriptor en el tópicos `cmd/Homelock/POWER`, de tal modo que, cuando un cliente publica un valor ON en dicho tópicos, el objeto IoT ejecuta el comando para abrir la puerta activando GPIO4 con una velocidad determinada y, cuando el cliente publica un valor OFF en dicho tópicos, la puerta se cierra activando GPIO5 con la misma velocidad.

El firmware proporciona un servidor web como se muestra en la Fig. 7 (izquierda) con el que se puede programar las acciones a realizar sobre el objeto IoT, así como asociar los tópicos correspondientes. Por otra parte, como se muestra en la Fig. 7 (derecha) con el programa `MQTT.fx` se puede publicar valores sobre los tópicos del dispositivo para probar su funcionamiento.

Fig. 7. Configuración de GPIO.

VII. INTEGRACIÓN DEL OBJETO EN EL ECOSISTEMA IOT

A. La pasarela residencial

Como pasarela residencial, además del *router* para permitir el intercambio de mensajes entre la red local y la red de banda ancha, es necesario considerar un sistema empotrado con mayores prestaciones porque se requiere instalar un bróker MQTT que facilite la transmisión entre los objetos IoT, la pasarela residencial en MQTT, y los clientes que utilizan el dispositivo móvil.

En este caso, se ha instalado el bróker Mosquitto sobre una Raspberry Pi 3 con sistema operativo Raspbian Stretch (una distribución de Debian/Linux).

Asimismo, para realizar la instalación y configuración del bróker MQTT se recomienda seguir los siguientes pasos: (i) instalación del bróker MQTT, (ii) generación de un certificado firmado con la contraseña del bróker, y (iii) obtención del *fingerprint* e integración en el firmware del microcontrolador.

Una vez instalado el bróker Mosquitto, se debe tener en cuenta que los ficheros de configuración incluyan los datos de usuario y contraseña del bróker, cifrados, y crear certificados TLS para asegurar la conexión MQTT a través del bróker. El fichero que contiene el usuario y contraseña está, por tanto, cifrado, y se ubica en `/etc/mosquitto/user`.

El *fingerprint* emitido por la autoridad de certificación se obtiene con la ejecución de la línea de código siguiente:

```
openssl s_client -connect localhost:8883 < /dev/null 2
>/dev/null | openssl x509 -fingerprint
-noout -in /dev/stdin
```

Este *fingerprint* es una palabra de 20 bytes que se debe integrar en la fase de actualización del firmware en el microcontrolador ESP8266 para que se establezca una conexión segura con el Mosquitto.

También sería posible utilizar como pasarela residencial un servidor Mosquitto administrado en una nube externa, tal y como ocurre en muchos objetos IoT. Como ejemplo, la nube *CloudMQTT* (<https://www.cloudmqtt.com/>) proporciona una instancia que puede configurarse para implementar el bróker MQTT de forma remota.

B. Programación del dispositivo móvil

Para el acceso desde un dispositivo móvil vamos a utilizar una aplicación, *IoT MQTT Panel* disponible en el *PlayStore* de Android y en *IOS*, que nos permite administrar y visualizar objetos IoT a través del protocolo MQTT. La aplicación *IoT MQTT Panel* no sólo está diseñada para visualizar los diversos estados del objeto IoT, sino también nos permite organizar estas conexiones, dispositivos, mensajes, etc. La Fig. 8, representa la arquitectura básica de una aplicación típica de Smart Home.

La configuración en la herramienta *IoT MQTT Panel* del dispositivo IoT y del bróker correspondiente se hace de forma similar al firmware, pero mediante la interfaz mostrada en

Fig. 9.

Fig. 8. Organización de los elementos de IoT MQTT Panel.

VIII. INSTALACIÓN DEL OBJETO IOT EN UN ENTORNO REAL

Una vez que se ha construido y desarrollado el nuevo objeto IoT y se ha programado su *firmware* y, por último se ha integrado en el ecosistema IoT a través de la pasarela residencial o remota, se procede a ejecutar el proceso para la instalación del nuevo objeto. Estas acciones las debe ejecutar un cliente como publicador MQTT en el tópico correspondiente.

Fig. 9. Herramienta de configuración de la aplicación IoT MQTT Panel.

Como en cualquier objeto IoT comercial, el proceso de configuración del cliente que adquiere el producto debe ser lo más sencillo posible.

En una primera fase el objeto está en modo AP (Punto de acceso), lo que le permite al cliente ingresar la información del SSID y las contraseñas de los diferentes puntos de acceso a Internet. Si tiene éxito, la cerradura inteligente entrará en modo cliente. En las primeras cuatro secuencias de Fig. 10 se muestra las interacciones requeridas por el cliente.

Fig. 10. Diagrama de secuencia de la configuración de la cerradura en el lado del cliente en modo cliente.

En una segunda fase, el cliente debe completar los campos relacionados con el bróker MQTT que incluye la contraseña del usuario, la dirección IP del bróker y el protocolo de seguridad TLS. En Fig. 10 se muestra un diagrama de secuencia con todas las interacciones que se producen tanto en modo AP como en modo cliente.

En la tercera fase, el cliente debe descargar y configurar la aplicación *IoT MQTT Panel*. En la Fig. 11 se muestra el conjunto de interacciones que se producen entre el cliente y el resto de elementos que conforman el ecosistema IoT. A partir de ese momento el cliente podrá disfrutar de las funcionalidades del nuevo objeto IoT de cerradura inteligente.

Fig. 11. Diagrama de secuencia de la configuración de la aplicación en el lado del cliente.

Una vez terminado todo el proceso, el usuario podrá abrir y cerrar la cerradura inteligente utilizando el protocolo MQTT mediante el comando ON/OFF (ON para abrir y OFF para cerrar) publicando el tópico correspondiente, esto es, *cmnd/HomeLock/POWER*. La respuesta de su estado se recibe en el tópico *stat/Homelock/POWER* (Fig. 12).

Fig. 12. Configuración de los órdenes de abrir/cerrar en el IoT MQTT Panel.

IX. CONCLUSIONES

En este artículo se ha propuesto una metodología y las etapas del proceso de diseño y desarrollo que se han seguido para la construcción de un objeto IoT y su posterior incorporación en ecosistemas de IoT de una forma segura, garantizando asimismo la escalabilidad y flexibilidad del sistema resultante para cualquier tipo de objeto IoT. La implementación del intercambio de mensajes mediante el protocolo MQTT basado en suscripción/publicación facilita un acceso rápido al estado y a los comandos del objeto IoT, permitiendo además llevar a cabo las transmisiones sobre canales seguros basados en TLS.

Como caso de estudio se ha diseñado y construido un objeto IoT, la **cerradura inteligente** siguiendo los pasos y metodologías de diseño presentadas obteniendo como resultado un objeto integrado dentro de un ecosistema IoT para Hogar Digital. Para analizar la validez de la propuesta se presentó igualmente también los detalles relativos a la configuración del objeto IoT por parte del cliente.

Dado que la seguridad es un aspecto crucial en el desarrollo de la nueva generación de dispositivos IoT, consideramos que este aspecto tiene que ser tenido en cuenta desde la fase de concepción del nuevo dispositivo IoT, y seguir recomendaciones como las que recientemente han propuesto por parte del gobierno inglés en sus código de buenas prácticas del diseño seguro para los desarrolladores de dispositivos IoT de electrónica de consumo [18].

REFERENCIAS

- [1] S. Li, L. Da Xu, and S. Zhao, "The internet of things: a survey," *Inf. Syst. Front.*, vol. 17, no. 2, pp. 243–259, Apr. 2015.
- [2] D. Singh, G. Tripathi, and A. J. Jara, "A survey of Internet-of-Things: Future vision, architecture, challenges and services," in *2014 IEEE World Forum on Internet of Things (WF-IoT)*, 2014, pp. 287–292.
- [3] D. Han and J. Lim, "Smart home energy management system using IEEE 802.15.4 and zigbee," *IEEE Trans. Consum. Electron.*, vol. 56, no. 3, pp. 1403–1410, Aug. 2010.
- [4] J. Byun, B. Jeon, J. Noh, Y. Kim, and S. Park, "An intelligent self-adjusting sensor for smart home services based on ZigBee communications," *IEEE Trans. Consum. Electron.*, vol. 58, no. 3, pp. 794–802, Aug. 2012.
- [5] D. J. Cook et al., "MavHome: an agent-based smart home," in *Proceedings of the First IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications*, 2003. (PerCom 2003), pp. 521–524.
- [6] M. U. Farooq, M. Waseem, and A. Khairi, "A Critical Analysis on the Security Concerns of Internet of Things (IoT)."
- [7] M. H. Miraz, M. Ali, P. S. Excell, and R. Picking, "A review on Internet of Things (IoT), Internet of Everything (IoE) and Internet of Nano Things (IoNT)," in *2015 Internet Technologies and Applications (ITA)*, 2015, pp. 219–224.
- [8] V. Issarny et al., "Service-oriented middleware for the Future Internet: state of the art and research directions," *J. Internet Serv. Appl.*, vol. 2, no. 1, pp. 23–45, Jul. 2011.
- [9] P. Pico-Valencia and J. A. Holgado-Terriza, "Agentification of the Internet of Things: A systematic literature review," *Int. J. Distrib. Sens. Networks*, vol. 14, no. 10, p. 155014771880594, Oct. 2018.
- [10] L. Da Xu, W. He, and S. Li, "Internet of Things in Industries: A Survey," *IEEE Trans. Ind. Informatics*, vol. 10, no. 4, pp. 2233–2243, Nov. 2014.
- [11] D. Chen, G. Chang, L. Jin, X. Ren, J. Li, and F. Li, "A Novel Secure Architecture for the Internet of Things," in *2011 Fifth International Conference on Genetic and Evolutionary Computing*, 2011, pp. 311–314.
- [12] K. Chen et al., "Internet-of-Things Security and Vulnerabilities: Taxonomy, Challenges, and Practice," *J. Hardw. Syst. Secur.*, vol. 2, no. 2, pp. 97–110, Jun. 2018.
- [13] A. Gai, S. Azam, B. Shanmugam, M. Jonkman, and F. De Boer, "Categorisation of security threats for smart home appliances," in *2018 International Conference on Computer Communication and Informatics (ICCCI)*, 2018, pp. 1–5.
- [14] J. M. Batalla, A. Vasilakos, and M. Gajewski, "Secure Smart Homes," *ACM Comput. Surv.*, vol. 50, no. 5, pp. 1–32, Sep. 2017.
- [15] M. C. VEGA, P. O. VIVAS, C. M. RIOS, C. G. LUIS, B. C. MARTÍN, and A. H. SECO, "Las tecnologías IoT dentro de la industria conectada 4.0." 2015.
- [16] M. A. Razzaque, M. Milojevic-Jevric, A. Palade, and S. Clarke, "Middleware for Internet of Things: A Survey," *IEEE Internet Things J.*, vol. 3, no. 1, pp. 70–95, Feb. 2016.
- [17] X. Perez, "Free Libre Open Source Firmware for ESP8266-based Smart Devices." Date Accessed: 11-May-2019. [Online]. Available: <https://tinkerman.cat/uploads/espurna.esp.pdf>
- [18] J. M. Blythe, N. Sombatrung, and S. Johnson, "What security features and crime prevention advice is communicated in consumer IoT device manuals and support pages?," 08-Apr-2019. [Online]. Available: <https://academic.oup.com/cybersecurity/article/5/1/tyz005/5519411>